

**KORXONALARDA INVESTITSIYALARNING ROLI VA
HISOBINING AHAMIYATI**

Malohat Tursunova Tadjidinovna

Yangiyo'l Agrotexnologiyalar texnikumi

"Buxgalteriya hisobi va audit"

Annotatsiya: Ushbu maqolada korxonalarda investitsiyalarning ro'li va hisobining ahamiyati.

Kalit so'zlar: Investitsion jozibadorlik, Samarali investitsiya, iqtisodiyot drayveri, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, ijtimoiy bozor, modernizatsiya qilish, potentsial investorlar.

Investitsiya – bu iqtisodiyot drayveri, o'zbekcha aytganda, iqtisodiyotning yuragi, desak, mubolag'a bo'lmaydi.

Sh.M. Mirziyoyev

Samarali investitsiya siyosatining ustuvor yo'nalishlarini aniq belgilash, investitsiya faoliyatini oqilona tartibga solish, investitsion muhitni shakllantirish asosida ichki va tashqi moliyaviy manbalar hamda barcha shart-sharoitlarni hisobga olgan holda jalb qilish milliy iqtisodiyotning kelajagini belgilaydi. Sanoati rivojlangan mamlakatlarning barcha sohalardagi samarali tashkil etilgan investitsion sohasidagi islohotlari mamlakatning makroiqtisodiy barqarorligini ta'minlashi, inson manfaatlari, ularning turmush darajasini yaxshilash va boshqa ijobiy manfaatlarga qaratilayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Shuning uchun hozirgi kunda mamlakatimizdagi faol investitsion siyosat olib borishdagi islohotlarning izchilligiga ustuvorlik sifatida asosiy e'tibor qaratish muhimligiga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev: "Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, qaysi davlat faol investitsiya siyosatini yuritgan bo'lsa, o'z iqtisodiyotining barqaror o'sishiga erishgan"[1], – deb e'tirof etib o'tdi.

Hozirgi kunda inson manfaatlariga qaratilgan bozor iqtisodiyotiga o'tishda

investitsiyalarni yanada kengroq jalb qilish hamda moliyalashtirishning samarali usullarini o'rganish, muqobil variantlarni to'g'ri tanlash va baholashdek takomillashgan zamonaviy mexanizmlari va vositalarini chuqurroq o'rganish hamda investitsion infratuzilmalarni bozor tamoyillari orqali shakllantirish kelgusidagi asosiy vazifalarni hal etishda muhim omil bo'lib qolmoqda. Mamlakatimizda investitsiya faoliyati ko'lamini yanada kengroq yuritishda nafaqat milliy, balki xalqaro moliya institutlarining barcha kredit liniyalaridan kengroq foydalanishga ega bo'lish, xalqaro miqyosdagi kapital harakatini boshqarish, xalqaro innovatsion inson kapitali rivojini faollashtirish, lizingni kengroq rivojlantirish, iqtisodiyotni liberallashtirish va modernizatsiyalash kabi muhim vazifalarni ta'minlashda ulardan kengroq foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ishlab chiqarish sarmoyalari har qanday korxonaning asosidir. Katta kapital qo'yilmalar mavjud moddiy-texnika bazasini yaratish yoki modernizatsiya qilish, jismoniy yoki eskirgan asosiy vositalarni almashtirish, faoliyat hajmini oshirish, yangi turdagi mahsulotlarni o'zlashtirish, sotish bozorlarini kengaytirish va boshqalar imkonini beradi. Ammo potentsial investorlar o'z pullarini ma'lum bir kompaniyani rivojlantirishga sarmoya kiritishga qaror qilishlarini qanday ta'minlash mumkin? Buning uchun ular tashkilotning barqarorligini, uning ishonchliligini, raqobatbardoshligini va rentabelligini ko'rsatishi kerak. Shu maqsadda korxonaning investitsion jozibadorlik ko'rsatkichlari hisoblanadi.

Asosiy tushuncha

Investitsion jozibadorlik deganda nima tushuniladi? Bu kontseptsiya moliyaviy-iqtisodiy rejaning turli ko'rsatkichlari yig'indisidir. Ularning yordami bilan kompaniyaning bozorda joylashish darajasi aniqlanadi, beriladitashqi muhitni baholash va yakuniy natija potentsiali bashorat qilinadi.

Umuman olganda, investitsion loyihalarning jozibadorligiga ko'plab omillar ta'sir ko'rsatadi. Sifat va miqdoriy qadriyatlarga qo'shimcha ravishda (iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, ijtimoiy /) bozor sharoitida korxonaning ichki joylashuvi, shuningdek uning moliyaviy va texnik salohiyatini sifatli baholash ham mavjud.

Bu modellarning barchasi birgalikda yakuniy natijani aniqlash imkonini beradi.

Korxonaning investitsion jozibadorligini u faoliyat yuritayotgan tarmoq rivojlanishidan ajratib bo'lmaydi. Shuning uchun bu tushunchaga aniq ta'rif berish mumkin emas. Zero, milliy iqtisodiyotning har bir tarmog'i korxonaning investitsion jozibadorligini baholash imkonini beruvchi o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Bu nima uchun? Baholash yordamida investor loyihaga kiritgan investitsiyalarining rentabelligini baholashi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, kompaniya rivojlanishi uchun kapital ajratmoqchi bo'lganlar uning faoliyati mamlakat tarmoqlari va hududlari bilan bog'liqligini unutmasliklari kerak. Va ishlab chiqarishda rivojlanayotgan sharoitlar ko'p jihatdan bunga bog'liq. Shuning uchun investitsiyalarning jozibadorligi bir vaqtning o'zida bir necha darajalarda aniqlanadi. Bu:

- mikro-daraja - baholash ma'lum bir korxonaga ko'rsatkichlari asosida hisoblanadi;
- mezo-level - kompaniya joylashgan butun mintaqaga hisobga olinadi;
- makros darajasi -muammo mamlakat darajasida o'rganilmoqda.

Korxonaning investitsiyalar uchun jozibadorligi

Ushbu kontseptsiya sarmoyaga ega shaxs uni kompaniya rivojiga qo'yish qanchalik foydali ekanligini ko'rsatuvchi turli xil xususiyatlarning ma'lum bir to'plamini ifodalaydi.

Korxonaning investitsion jozibadorligini baholash ko'rsatkichlarini qisqacha ko'rib chiqsak, unda birinchi navbatda kompaniya sezilarli vaqt davomida oladigan barqaror daromad mavjudligini ko'rsatadigan omilga e'tibor berish kerak. Bugungi kunda ko'plab firmalar qo'shimcha kapital jalb qilishga intilmoqda. Buning ajablanarli joyi yo'q, bu sohada juda qattiq raqobat mavjud. Kerakli mablag'larni jalb qilish uchun potentsial investorga bitim tuzilgandan keyin o'z daromadlarini bashorat qilish imkonini beradigan loyihani ishlab chiqish kerak bo'ladi.

Korxonaning investitsion jozibadorligini baholash imkonini beruvchi hisobotni ishlab chiqish turli moliyaviy ko'rsatkichlarni o'z ichiga olgan holda amalga oshiriladi. Bunday hujjat kompaniyaning barcha nuanslarini ko'rish

imkonini beradi.

Buxg alteriya bo'limi tomonidan tuzilgan balans bo'yicha korxonaning investitsion jozibadorligini baholash uchun quyidagilar hisoblab chiqiladi:

Likvidlik. Ushbu ko'rsatkichning qiymati korxonada aktivlarini (kerak bo'lsa) qanchalik tez naqd pulga aylantirish mumkinligini ko'rsatadi.

Mulk. Bu ko'rsatkich kompaniyaning umumiy aktivlaridagi aylanma va aylanma aktivlarning ulushini aks ettiradi.

Tadbirkorlik faoliyati. Hisoblash Bu ko'rsatkich korxonaning daromadi birinchi navbatda bog'liq bo'lgan moliyaviy jarayonlarni tavsiflaydi.

Moliyaviy qaramlik. Uning ta'rifi kompaniyaning tashqi moliyaviy manbalarga qanchalik muhtojligini va qo'shimcha mablag' olmasdan o'z faoliyatini amalga oshirishga qodirligini ko'rsatadi.

Umumiy rentabellik. Bu tashkilotning mavjud moliyaviy reja imkoniyatlaridan foydalanish samaradorligini aks ettiradi.

Korxonaning investitsion jozibadorligi ko'rsatkichlari qatoriga quyidagilar ham kiradi:

- Resurs mavjudligi.
- Boshqalar soni.
- Tayyor mahsulot rentabelligi.
- Ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish darajasi.
- Asosiy vositalarning amortizatsiyasi.

Ishlab chiqarish va asosiy vositalarning mavjudligi va hokazo.

Korxonaning investitsion jozibadorligini baholash asosida qaror qabul qilishning asosiy mezoni loyiha tavakkalchilik darajasi, shuningdek, uning oqibatlarini hisoblanadi. Bunday ko'rsatkichni hisoblash mumkin bo'lgan oqibatlar toifasini aniqlagandan so'ng amalga oshiriladi. Bunday holda, barcha mavjud xavflarni quyidagicha ifodalash mumkin:

- daromadning kamayishi;
- o'zgaruvchan bozor sharoitlari;
- raqobat kuchaymoqda;
- narx siyosatidagi o'zgarishlar;

- likvidlikni yo'qotish;
- sukut va h.k.

Loyiha tahlili

Investitsiya biznesi standart biznes modelidan sezilarli farqlarga ega. U uyali kontseptsiyaga asoslanadikompaniyaning operatsion ishida bevosita ishtirok etmagan kapital. Shu munosabat bilan korxonaning investitsion jozibadorligini chuqur tahlil qilish zarurati tug'iladi. Bu sizga mavjud ma'lumotlardan foydalangan holda va tahliliy ko'nikmalarni qo'llagan holda to'g'ri qaror qabul qilish imkonini beradi.

Umuman olganda, korxonaning investitsion jozibadorligini tahlil qilish quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ishlarni o'z ichiga oladi:

Firmaning asosiy shartlarini o'rganish. Shu bilan birga, siyosiy va makroiqtisodiy omillar hisobga olinadi.

Kompaniya faoliyati sohasidagi mavjud bozor sharoitlarini o'rganish.

Korxonaning texnik jihatlarini ko'rib chiqish. Ushbu yo'nalishda kompaniyaning energiya mavjudligi va texnologik darajasi, uning resurslar va logistika bilan ta'minlanishi tahlil qilinadi.

Kompaniyaning moliyaviy faoliyatini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni o'rganish. Olingan ma'lumotlar kompaniya ijobiy moliyaviy oqimlarni yaratishga qodir yoki yo'qligini tushunishga yordam beradi.

Investitsiya ob'ekti uchun mavjud tashkiliy imkoniyatlar tahlili. Bunday holda, kadrlar sifati, shuningdek, menejerlarning adekvat va o'z vaqtida qaror qabul qilish qobiliyati hisobga olinadi.

Biznesning axborot komponentini hisobga olish. Bunda kompaniyaning intellektual mulkka egaligi, shuningdek, uning davlatlararo axborot makoniga integratsiyalashuvi o'rganilishi kerak.

Aktivlar xavfsizligini o'rganish. Investor uchun kompaniya qanday ekanligini tushunish muhimdirsalbiy ijtimoiy, moliyaviy va iqtisodiy omillarga bardosh bera oladi.

Amaldagi korxonaning investitsion jozibadorligini baholashni aniqlash bir

yoki bir nechta usullardan foydalanishni o‘z ichiga oladi, ularning asosida tahlil o‘tkaziladi, bu esa kapitalni taqsimlash to‘g‘risida qaror qabul qilish imkonini beradi.

Ma'lumotlarni yig'ish usullari

Korxonaning investitsion jozibadorligini baholashga yondashuvlar juda boshqacha bo‘lishi mumkin. Bu, birinchi navbatda, bugungi kunda ushbu toifaning mazmuni hali to'liq o'rganilmaganligi va kompaniyaga kapital qo'yish risklarini tahlil qilishning yagona metodologiyasi ishlab chiqilmaganligi bilan bog'liq bo'lib, uning asosida quyidagi ma'lumotlarni berish mumkin edi. hozirgi holatning aniq tavsifi.

Mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan texnikalar turli ko'rsatkichlardan foydalanadi. Bundan tashqari, ularning har biri natijani o'ziga xos tarzda izohlaydi.

Korxonaning investitsion jozibadorligini baholashda amalda qo‘llaniladigan usullarni ko‘rib chiqaylik.

Tartibga solish yondashuvi. Muhim funksiyalar

Korxonaning investitsion jozibadorligini tahlil qilish va baholash ko'pincha qonunchilik darajasida qabul qilingan hujjatlarga muvofiq amalga oshirilgan hisob-kitoblar asosida amalga oshiriladi. Shunday qilib, ushbu soha uchun maxsus yaratilgan uslubiy tavsiyalardan keng foydalanildi. Ular Rossiya FSFRning 2001 yil 23 yanvardagi buyrug'iga muvofiq qabul qilingan. U korxonaning moliyaviy holati va investitsion jozibadorligini baholash uchun foydalaniladi Hukumat qarori.2003 yil 25 iyun Ushbu hujjat hakamlik boshqaruvchisi tomonidan moliyaviy tahlil o'tkazish qoidalarini tasdiqladi.

Yuqoridagi manbalarda korxonaning moliyaviy va investitsion jozibadorligini baholashga xizmat qiluvchi asosiy ko‘rsatkichlarni topishingiz mumkin. Ular orasida: tadbirkorlik faolligi va likvidlik, aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligi va boshqalar.

Biroq, bu ko'rsatkichlar kompaniyaning investitsion jozibadorligini faqat uni baholashga an'anaviy yondashuvning tor doirasida tavsiflashi mumkin. Bundan

tashqari, bankrotlik tartibida ushbu me'yoriy hujjatlarda tavsiya etilgan qiymatlar qo'llaniladi. Shunday qilib, kompaniyaning kapital egalari uchun jozibadorligini aniqlash uchun ulardan bevosita foydalanish juda qiyin.

Diskontlangan pul oqimlari

Korxonaning investitsion jozibadorligini baholashning ushbu usuli kompaniya qiymatini aniqlashga asoslanadi. Buning uchun uning kelajakdagi faoliyati rentabelligini ko'rsatadigan pul oqimlari prognozi tuziladi.

Ushbu usuldan foydalanganda ko'rsatkichlarni hisoblash davri 3-5 yil ichida olinadi. Bunda bir qancha pul oqimlari prognozlari tuziladi. Ular ma'lum bir nuqtaga qadar va prognozdan keyingi davrda hisoblab chiqiladi. Bu ham, boshqa ko'rsatkichlar ham kompaniyaning joriy tannarxiga smeta o'tkazilgan sanada hosil bo'ladi. Bularning barchasi ularni moliyaviy oqimni olish bilan bog'liq xavfni aks ettiruvchi stavka bo'yicha diskontlashda amalga oshiriladi. Natijada kompaniyaning joriy qiymati shakllanadi. Bu ko'rsatkich imkon beradiloyihaning kapital qo'yilmalar uchun jozibadorligi haqidagi yakuniy xulosa.

Ushbu usuldan foydalanganda tadqiqotni daromadlar, boshqa xarajatlar va daromadlar, shuningdek korxonaning sof foydasi tahlilidan boshlash kerak. Olingan qiymatlar moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda qo'llaniladigan ushbu mutlaq ko'rsatkichlarning o'sish dinamikasini ko'rsatadi. Keyinchalik, o'rta muddatli prognoz tuziladi. Bunday holda, faoliyat yuritayotgan korxonaning investitsion jozibadorligini baholash ularning o'sish dinamikasi haqidagi taxmini o'z ichiga oladi. Shundan so'ng, prognoz va haqiqiy pul oqimlari joriy vaziyatni aks ettiruvchi stavka bo'yicha diskontlanadi. Boshqacha qilib aytganda, ular kompaniyaning joriy qiymatiga olib keladi. Bularning barchasi investorga uning haqiqiy qiymatini aniqlash va salohiyatni aniqlash imkonini beradi.

Biroq, ba'zi ekspertlarning fikriga ko'ra, diskontlangan moliyaviy oqimlarni aniqlash usuli mutlaqo to'g'ri emas. Axir, u qo'llanilganda, prognoz davrining ko'rsatkichlari korxonaning rivojlanish dinamikasidagi mavjud tendentsiyani mexanik ravishda o'tkazish bilan hisoblanadi. Qabul qilingan taxminlar faqat

sub'ektivdir. Shuning uchun hisob-kitoblarda xatolik bo'lmasligiga kafolat yo'q.

Ichki va tashqi ta'sir omillarini tahlil qilish

Ushbu uslubni qo'llashda korxonaning investitsion jozibadorligini baholash ko'rsatkichlari bir-biriga bog'langan bir necha bosqichlarda aniqlanadi. Bunday ishning ketma-ket bosqichlari quyidagilardan iborat:

Tanlashinvestorlar e'tiborini jalb qilish uchun eng muhim omillar (ichki va tashqi). Bu ish Delphi usuli yordamida bajariladi.

Regressiya multifaktorial modelini yaratish. Natijada, tanlangan omillar korxonaning investitsion jozibadorligiga ta'sir qilishi aniq bo'ladi.

Qabul qilingan ma'lumotlarni tahlil qilish. Bunda aniqlangan omillar hisobga olinadi va maxsus tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Ta'riflangan usul kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholashda juda samarali. Axir, uni qo'llash korxonaning faoliyatini o'rganish va ichki va tashqi tabiatning barcha mavjud omillarini hisobga olgan holda kompleks yondashuvni nazarda tutadi. Biroq, bu usulni ideal deb atash mumkin emas. Darhaqiqat, birinchi va uchinchi bosqichlardan o'tish paytida uni tekshirish anketalar va so'rovlar asosida amalga oshiriladi. Bu yakuniy natijani sub'ektiv baholarga bog'liq qiladi, bu esa uning aniqligining pasayishiga olib keladi.

Yetti faktorli model

Ushbu uslubni qo'llashda investorlar uchun korxonaning jozibadorligini aniqlashning asosiy ko'rsatkichi aktivlar rentabelligidir. Bunday mezonning ta'rifi kompaniyaning faoliyati ko'p jihatdan u mavjud bo'lgan resurslarning holatiga, ularning tarkibi va tuzilishiga, sifati va miqdoriga, o'zaro almashinishi va bir-birini to'ldirishiga, shuningdek ularni ta'minlaydigan shartlarga bog'liq. eng samarali foydalanish.

Yetti faktorli modelda aktivlar rentabelligi xuddi shu bilan solishtiriladisotishdan hisoblangan ko'rsatkich, shuningdek, aylanma aktivlarning tsiklikligi, joriy likvidlik koeffitsienti, qisqa muddatli majburiyatlar va debitorlik qarzlari, qarz kapitali miqdoridagi kreditorlik qarzlarning ulushi va tashkilot

aktivlarining korxonaga qarzlariga nisbati. kreditlar bo'yicha.

Bu ko'rsatkichlar tahlili ushbu omillarning yakuniy natijaga ta'sirini aniqlash imkonini beradi. Investor, aktivlarning rentabelligini baholagan holda, u qanchalik yuqori bo'lsa, ushbu kompaniya shunchalik samarali ishlashini tushunishi kerak. Va bu erda korxonaning investitsion jozibadorligini yaxlit baholash amalga oshiriladi. Buning uchun barcha aniqlangan omillarning o'zgarish indeksleri ko'paytiriladi. Olingan qiymat ob'ektning investitsiya uchun jozibadorlik darajasini belgilaydi.

Yetti faktorli modeldan foydalanganda muayyan qaror qabul qilishning asosiy mezoniga aylanadigan ko'rsatkichni matematik jihatdan aniq aniqlash mumkin. Biroq, u faqat korxonaga faoliyatini ko'rsatuvchi ichki ma'lumotlarni hisobga oladi va masalaning faqat moliyaviy tomonini o'rganadi.

Ichki ko'rsatkichlar yordamida integral baholash

Ushbu texnikani qo'llashda beshta blokga guruhlangan omillardan foydalaniladi. Ularning barchasi kompaniya faoliyatining ichki ko'rsatkichlari bo'lib, uning investorlar uchun jozibadorligiga bevosita ta'sir qiladi. Ular orasida:

- asosiy vositalar va joriy (moddiy aktivlar)dan foydalanish samaradorligi;
- moliya holati;
- inson resurslaridan foydalanish;
- ishinvestitsion yo'nalishda;
- biznes samaradorligi.

Ushbu bloklarning har birining ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda, potensial investor kapitalni investitsiya qilish uchun korxonaning jozibadorligini ko'rsatadigan integral ko'rsatkichni olishga to'g'ri keladigan hisob-kitoblarni amalga oshiradi. Bunday hisob-kitoblar ikki bosqichdan iborat. Ulardan birinchisi barcha mavjud miqdorlarning standart va mos yozuvlar qiymatlarini, shuningdek ularning kompleks ko'rsatkichdagi og'irligini ochib beradi. Shundan so'ng, barcha o'tgan yillarni hisobga olgan holda, potensial funktsiyalarni hisoblash amalga oshiriladi.

Kompleks ko'rsatkich rolini korxonalarining investitsion jozibadorligini

reyting baholarini hisoblash o'ynaydi. Ushbu kontsepsiya tahlil qilinadigan ob'ektning mavjud ko'rsatkichlar shkalasi bo'yicha pozitsiyalarini ko'rsatishni nazarda tutadi. Reyting balli - bu kompaniyaning moliyaviy-iqtisodiy faoliyati samaradorligini ko'rsatuvchi ma'lumotlar tizimini shartli ravishda standart sifatida qabul qilingan korxonalar bilan taqqoslash, natijalari o'rganilayotgan bozor sohasida eng yaxshi deb hisoblanadi.

Bosqich oxirida olingan ma'lumotlar birlashtiriladi va bloklarning har biri uchun har tomonlama baholash amalga oshiriladi. Ikkinchi bosqichning natijasi korxonaning investitsion jozibadorligini integral baholashning matematik hisobidir.

Ushbu texnikada xolislik bor. Va bu uning aniq afzalligi. Bundan tashqari, hisob-kitoblarni yakuniy ko'rsatkichga qisqartirish natijalarni talqin qilishni sezilarli darajada soddalashtirishga imkon beradi. Bundan tashqari, ball beraditirli mulkchilik shakllariga ega korxonalarni solishtirish imkoniyati.

Salbiy jihatlar orasida ekspertlar metodologiyani qo'llashda tashqi sharoitlardan ajratilgan holda faqat kompaniyaning ichki ko'rsatkichlaridan foydalanishni ta'kidlaydilar.

Kompleks baholash

Bu usul kompaniya faoliyatining ichki va tashqi tarkibiy qismlari bo'lgan ko'plab omillarni tahlil qilishdan iborat. U qo'llanilganda, yakuniy natija uchta bo'limni, ya'ni umumiy, maxsus va nazoratni birlashtirgan bitta integral ko'rsatkichga qisqartiriladi. Ularning har birida mavjud bo'lgan ma'lumotlarni ko'rib chiqing.

Umumiy bo'limda kompaniyaning bozordagi o'rnini baholash, uning ishchanlik obro'si, faoliyatining yirik xaridorlar va yetkazib beruvchilarga bog'liqligi, boshqaruv darajasi va aktsiyadorlarning fikri mavjud. Shuningdek, kompaniyaning kelajakdagi samaradorligi tahlil qilinadi. Korxonaning investitsion jozibadorligi reytingi bunday ishlarning dastlabki 5 bosqichida beriladi. Oxirgi bosqich - pul mablag'lari kiritilishi kutilayotgan ob'ektning moliyaviy-xo'jalik

faoliyati ko'rsatkichlari dinamikasini o'rganish.

Maxsus bo'limda uni tavsiflovchi korxonani baholash bosqichlari muhokama qilinadi:

- umumiy samaradorlik;
- iqtisodiy o'sishning mutanosibligi;
- operatsion, moliyaviy, innovatsion va investitsiya faoliyati;
- foyda sifati.

Maxsus bo'limni ishlab chiqishning birinchi bosqichida dinamik matritsa modeli quriladi. Uning Elementlar - bu kompaniya faoliyatini ko'rib chiqishda asosiy bo'lgan ko'rsatkichlarning indeklari. Ularning barchasi uchta guruhga bo'lingan. Ular orasida:

boshlang'ich, foydalanilgan resurslar miqdorini ko'rsatadi;

ishlab chiqarish jarayonini tavsiflash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan oraliq;

yakuniy, kompaniya ishi natijasi sifatini aniqlash.

Maxsus bo'limni ishlab chiqishning ikkinchi bosqichi kompaniya faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari o'sishiga ega bo'lgan sur'atlarning mutanosibligini situatsion tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Uchinchi bosqichda korxonaning innovatsion-investitsion, moliyaviy va operatsion faoliyati koeffitsientlari hisoblanadi.

To'rtinchi bosqich to'lov qobiliyati va rentabellik ko'rsatkichlari asosida foyda sifatini baholashdan iborat.

Ushbu metodologiyaning dastlabki ikki bo'limi tuzilgandan so'ng yakuniy baholar beriladi. Kelajakda ular umumlashtiriladi.

Metodikaning nazorat bo'limida yakuniy koeffitsient hisoblanadi. U berilgan ballar mahsuloti yig'indisi, shuningdek, tortish koeffitsientlari sifatida aniqlanadi. Natija asosida yakuniy xulosa chiqariladi.

Bu usul korxonaning investitsion jozibadorligini baholashning boshqa usullariga nisbatan ma'lum afzalliklarga ega. Ular masalani ko'rib chiqishga kompleks yondashuvda, ko'p sonli koeffitsientlar va ko'rsatkichlarni qamrab

olishda, shuningdek ish natijalarini bitta integral qiymatga qisqartirishda yakunlanadi.

Metodologiyaning nochorligi shundan dalolat beradisub'ektivizmning mavjud ta'siri. Mutaxassislar tomonidan ekspert baholashlari amalga oshirilganda paydo bo'ladi. Shunga qaramay, bunday kamchilik tahlil qilinayotgan sohaga sezilarli miqdordagi nisbiy va mutlaq iqtisodiy ko'rsatkichlarni kiritish orqali qoplanadi.

Kapitalni oshirish

Biznesingizga qanday qilib sarmoya kiritish mumkin? Buning uchun kompaniya faoliyatini kapital e'tiborini tortadigan darajaga etkazish kerak bo'ladi.

Baholashdan so'ng korxonaning investitsion jozibadorligini oshirish va uning eng muhim ko'rsatkichlarini o'stirish yo'llari quyidagicha amalga oshirilishi mumkin:

Kompaniyaning ishlab chiqarish sohasida barqaror ish faoliyatini oshirish. Bu holda muvaffaqiyat kaliti korxonada mavjud bo'lgan resurslardan samarali foydalanish bo'ladi. Masalan, sexda o'nta mashinadan beshtasi ishlayotgan bo'lsa, birinchisi jismonan tez eskiradi, ikkinchisi esa vaqt o'tishi bilan zanglab ketadi. Lekin, shu bilan birga, korxonada tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar omborda eskirib qolmasligi kerak. U darhol amalga oshirish uchun yuborilishi kerak. Shuning uchun kompaniyaning bu yo'nalishdagi ishi juda aniq muvozanatlangan bo'lishi kerak.

Tijoriy muvaffaqiyatni ta'minlash. Faqat yaxshi natijalarga erishgan firmalar mashhurlik reytingida birinchi o'rinni egallashlari va qo'shimcha kapital olishlari mumkin.

Moliyaviy barqarorlikni saqlash. Rivojlanish uchun qo'shimcha mablag'larni olish uchun etarli darajada bo'lgan samaradorlik ko'rsatkichlariga ega bo'lish kerak bo'ladi. Bunday holda, qanday qilib mumkinistalgan darajadagi o'sishga erishasizmi? Korxonaning investitsion jozibadorligini oshirish va uning ishini yaxshilash yo'llari mavjud qarzlarni miqdorini kamaytirish, shuningdek, faoliyatni amalga oshirish xarajatlarini minimallashtirishdan iborat.

Kompaniya ishini to'g'ri tashkil etish. Korxonaning sarmoyadorlar uchun jozibadorligini oshirish uchun ma'lum bo'limlarga, shuningdek boshqaruv tuzilmasining ayrim bo'linmalariga ega bo'lish maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Menejmentni takomillashtirish orqali xodimlarning ish vaqtidan oqilona foydalanishiga va natijada kompaniyaning qo'shimcha moliyaviy resurslarni investitsiyalash uchun jozibadorligiga erishish mumkin.

Xodimlarni rag'batlantirish tizimlarini ishlab chiqish. Kompaniyaning muvaffaqiyati ko'p jihatdan xodimlarning o'z vazifalarini qanday kayfiyatda bajarishiga bog'liq. Ular mamnuniyat bilan, mavjud rag'batlantirish tizimi va munosib mukofot olishlarini bilib, martaba pog'onasida o'sish imkoniyati bilan ishlaydilar.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish. Zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda ishlab chiqarilgan yuqori sifatli mahsulotlarni bozorga taklif etayotgan korxonalar sarmoyadorlar uchun jozibador. Ulardan biri bo'lish uchun siz uskunani eng yuqori darajada saqlashingiz, shuningdek, faqat yuqori malakali mutaxassislarni yollashingiz kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O'zbekiston, 2016. – 56 b.
2. Муллажонов Ф.М. Ўзбекистон банк тизими: Барқарор ривожланиш, халқаро мезонларга эришиш йўллари. // Бозор, пул ва кредит. 1-сон. 2013 й. 4-27-б.
3. Ҳайдаров Н.Ҳ. Иқтисодий эркинлаштириш шароитида корхоналар инвестицион фаолиятидаги молия-солиқ муносабатларини такомиллаштириш масалалари. И.ф.д илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., 2003. 29-б.
4. Хошимов Қ.Б. Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналарни солиққа тортиш ва уни такомиллаштириш йўллари. Иқт. фан. ном. илм. дар. ол. уч. ёз. дис. автор. – Т.: БМА, 2004.

5. Қўзиева Н.Р. Хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналар фаолиятини рағбатлантиришнинг молия-кредит механизмини такомиллаштириш йўналишлари. Иқт. фан. док. илм. дар. олиш учун ёз. дисс. автореф. – Т.: БМА, 2008. 11-б.

